

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 6

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 290 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 25-iyunda ruxsat etildi.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Oliy ta'lim islohotlarida – muhandislik maktablarini institutsional rivojlantirish asoslari	16
Qo'ng'iro'tboy Avezimbetovich Sharipov, Abduqunduzova Nazokat Usmonqulovna	
Xufiyona iqtisodiyot mamlakatimiz rivojiga to'siq bo'lmoqda	20
Muxiddin Kalonov	
“Yashil” iqtisodiyotni moliyalashtirish amaliyotini takomillashtirish	24
Muhammadiyeva Maftuna	
Oliy ta'lim tizimidagi islohotlarda innovatsion yechimlarning zarurati	27
Abduqunduzova Nazokat Usmonqulovna	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda ish beruvchilar va yonlanuvchilar o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni aniq sotsiologik baholash.....	31
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Перспективы развития средств размещения в экологическом туризме на охраняемых природных территориях Узбекистана.....	40
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
Bank kartalari orqali ko'rsatilayotgan xizmatlari bozorining rivojlanish borasidagi asosiy tendensiyalari va muammolari	49
Toyirov Yunus Alamovich	
Kichik biznes subyektlarida innovatsionraqabatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish orqali import o'rnini bosish strategiyasini shakllantirish istiqbollari.....	55
Rustamov Alisher Raxmataliyevich	
Nodavlat umumiy o'rta ta'lim maktabning faoliyati samaradorligini aniqlashda innovatsion usullardan foydalanish.....	62
Ustadjalilova Xurshida Aliyevna	
Tijorat banklarida bank risklarini boshqarishning strategik ahamiyati.....	67
Altibayev Xudayberdi Kuvandikovich	
Klaster iqtisodiy subyekt sifatida: mohiyati va tasnifi.....	71
Usmonov Sharofiddin Pazlitdinovich	
Tijorat banklari tomonidan yoshlar tadbirkorlik faoliyatini kreditlashning nazariy-uslubiy jihatlari.....	76
Asrorov Azizbek Isomiddin o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalari xalqaro tasnifi: nazariya va tendensiya.....	81
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
Iqtisodiyot transformatsiyasi sharoitida xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyaviy resurslarini boshqarishda metodologik yondashuvlar va ilmiy qarashlar	86
Jiyanova Nargiza Esanboyevna	
Davlat-xususiy sheriklik munosabatlarini samarali tashkil etish mezonlari va omillari.....	93
Z. Abdikarimova, S. Madaminov	
Savdo korxonalarini boshqaruv samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	97
Q. J. Mirzayev, Sh. M. Islomov	
Sociological Assessment of Migration Processes	102
Gulmurodov Kamoliddin Abdukodir ugli	
Current issues of business management in the context of digitalization of the economy	112
Safarov Bakhtiyor Djurakulovich, Kadirova Zulhumor Namazovna, Dadabaev Kuchkor Abdullaevich	
Методические основы маркетинговых стратегий акционерных обществ.....	118
Эркинов Шахзод Баходир ўғли	

Insurance Mechanisms in Foreign Trade: Mitigating Risk and Facilitating Global Commerce	125
Abirkulova Sohijamol	
Improving the Conceptual Framework for Modernizing the Tax System (Using the Example of Uzbekistan)	130
Bakhrom Nomazov	
Ayollarning inson kapitalini rivojlantirishda kraudfanding platformasining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati	136
Bozorova Saxobat Abdujapparovna	
Evaluating the Environmental Sustainability of Uzbek Firms in the Green Economy.....	142
Nurbek Xalimjonov Ulugbek ugli	
O'zbekiston iqtisodiyotini innovatsion rivojlanishida inson kapitalining roli	148
Eshmirzayev Faruddin Ilxomjonovich, Salimova Zaxro Sobirjon qizi	
Agroklastarlarda asosiy vositalarni modernizatsiyalash va ta'mirlash xarajatlarini tahlil qilish	155
G'afforov Ilhomjon Ilyosjonovich, Mirzayev Behzod Abdug'ofur o'g'li, Narzullayev Nodirbek Aziz o'g'li	
Improving the Practice of Increasing the Effectiveness of Managing Innovation Processes in Commercial Banks	160
Juraev K. T.	
Tadbirkorlik subyektlari eksportini rivojlantirishda raqamli platformalardan foydalanish	164
Mamasoatov Dilshod Ravshanovich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish va yashirin iqtisodiyotni kamaytirishda soliqlarning roli va ahamiyati.....	169
Madraximov Baxtiyorjon Ortiqboy o'g'li, Rizayev Xabib Abduraufovich, Namazov Sa'dulla Namozovich	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotga o'tishning joriy holati tahlili.....	175
Rahmatullayeva Dilbar Olimovna	
Buxoro viloyatida savdo xizmatlari raqobatbardoshligini baholash uslubiyatini takomillashtirish..	181
Raxmatov Akmal Anvar o'g'li	
The Contribution of Transport in the Development of Tourism Industry (Case Study: Uzbekistan).....	187
Rofeeva Rukhshona Shavkatovna	
Tadbirkorlik tavakkalchiligini sug'urtalash tizimi.....	192
Sabirova Asal Shuhratovna	
Improving the Effective use of Funds From Taxes and Fees in Kashkadarya Region	196
Shakhzod Zokhidov	
Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni boshqarish	202
Kadirova Shaxnoza Ilhomovna	
Yangi O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida kadrlar tayyorlash masalalari.....	207
Usmonov Baxodir Suvonqulovich	
Temir yo'l transportida innovatsion faoliyatni rivojlantirish yo'llari	211
Nasimov Shavkat Vasiyevich	
O'zbekistonda banklararo raqobat.....	219
Zunnunova Xulkar Muxtorovna	
O'zbekistonning xalqaro moliya tizimiga integratsiyasini ta'minlashni takomillashtirish.....	225
Nasirxodjayeva Dilafuz Sabitxanovna, Kuchkarov Sanjar Baxtiyarovich	
Respublikamizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish istiqbollari	229
Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov	
Iqtisodiy xavfsizlik tushunchasining mohiyati.....	233
Aripov Oybek Abdullayevich, Madiyorov Shavkatbek Muxtarovich	

Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan moliyaviy holat to'g'risida hisobot tuzishning bosqichlari.....	237
Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Davlat moliyaviy nazoratining turlari va shakllari.....	241
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
Tog' turizmini rivojlantirish manfaatlari yo'lida investitsiya resurslarini to'plash mexanizmlarini ishlab chiqish samaralari.....	245
Xidirov Alimardon Dagarovich	
The Main Role of the Teacher While Managing the Classroom and Some Aspects of Teaching English	248
Nilufar Turdiyeva	
Davlat xususiy sherikchilik faoliyatining menejment funksiyalari tizimida muvofiqlashtirishning ahamiyati	252
Suleymanov Farrux Raximjon o'g'li	
Qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmlari va sohada amalga oshirilayotgan tarkibiy-miqdoriy o'zgarishlar dinamikasi	256
G. Sh. Qo'idosheva, A. J. Toshboyev	
Логистика в Азии: опыт и перспективы оптимизации	260
Каюмова Паризода	
Temir yo'l transportida yo'lovchi tashish imkoniyatlarini oshirishning zamonaviy yondoshuvlari...	266
G. I. Abdulxamidova	
Повышение эффективности использования местных налогов и сборов в Кашкадарье: международная перспектива	272
Shahzad Zokhidov	
Financial and Credit Support for Investment and Innovative Developing Activities of a Tourist Enterprise	275
Rozokov Mukhammadaziz Mansurovich	
Роль контроля качества по хранению и переработке зерна в обеспечении продовольственной безопасности Республики Узбекистан	282
Холбекова Дилобар Расулжон кизи	

РОЛЬ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

УДК: 657.1+338.436.33

Холбекова Дилобар Расулжон кизи

Преподаватель Ташкентского университета прикладных науки

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы организации и совершенствования учёта затрат, связанные с доведением качества зерна, принятых предприятиями хранения и переработки, до нормативного уровня. В ней изложены предложения по учёту операции бонификации и рефакции, происходящие на основании результата качества принятых зёрен. Также дано определение на расходы по качеству, исходя из особенностей отрасли. Даны предложения по распределению финансовых результатов от операций бонификации и рефакции. Рекомендованы использования дополнительных счетов по операциям, связанных с качеством зерна.

Ключевые слова: Показатели качества зерна, расходы на качество, влажность, загрязнённость зерна, смесь зёрен ядовитых растений, смесь пустых зёрен, дополнительные счета, бонификация, рефакция.

Annotatsiya: Ushbu maqolada saqlash va qayta ishlash korxonalarini tomonidan qabul qilingan don sifatini standart darajaga yetkazish bilan bog'liq xarajatlar hisobini tashkil etish va takomillashtirish masalalari ko'rib chiqiladi. U qabul qilingan donalarning sifati natijasi asosida yuzaga keladigan bonifikatsiya va qayta ishlash operatsiyalarini hisobga olish bo'yicha takliflarni belgilaydi. Sanoat xususiyatlaridan kelib chiqib, sifat xarajatlarining ta'rifi ham berilgan. Bonifikatsiya va refaktoring operatsiyalaridan olingan moliyaviy natijalarni taqsimlash bo'yicha takliflar beriladi. Don sifati bilan bog'liq operatsiyalar uchun qo'shimcha hisoblardan foydalanish tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: Don sifati ko'rsatkichlari, sifat xarajatlari, namligi, donning ifloslanishi, zaharli o'simliklar donalarining aralashmasi, bo'sh donlar aralashmasi, qo'shimcha hisoblar, bonifikatsiya, refleks.

Abstract: This article discusses the issues of organizing and improving cost accounting related to bringing the quality of grain accepted by storage and processing enterprises to the standard level. It outlines proposals for taking into account the operations of bonification and refaction, which occur on the basis of the result of the quality of the accepted grains. A definition of quality costs is also given, based on the characteristics of the industry. Proposals are given for the distribution of financial results from bonification and refactoring operations. It is recommended to use additional accounts for operations related to grain quality.

Key words: Indicators of grain quality, quality costs, moisture, grain contamination, mixture of grains of poisonous plants, mixture of empty grains, additional accounts, bonification, refaction.

ВВЕДЕНИЕ

Мука является бесценной продовольственной продукцией, содержащей основных витаминов и химических соединений, необходимых для организма человека. Мука используется в основном в изготовлении хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий, а также в малом количестве в текстильной и химической промышленности. По мнению историков и археологов, использование муки связано с появлением огня в жизни человека.

Высокая доля в промышленности переработки сельскохозяйственной продукции имеют предприятия по хранению и переработке зерна. Республика Узбекистан занимает один из передовых мест в мире по уровню потребления населением хлебных изделий. В нашей республике на душу населения приходится в среднем 170 кг муки и мучных изделий в год (в России - 122 кг, США - 57 кг)¹.

1 Газета "Труд" 23.11.95, № 217.

Имеются проблемы, связанные с увеличением с каждым годом спроса на муки и мучные изделия, являющиеся основной продовольственной продукцией для населения республики. Если анализировать показатели производства зерна и динамики роста населения, то увидим значительный рост уровня населения по отношению к посевной площади и урожайности зерна. Поскольку Республика Узбекистан территориально ограничено в определённые рамки, то возможности расширения посевной площади зерна в сельском хозяйстве также ограничены. А это, в свою очередь, рождает проблем с обеспечением зерна и заставляет экономного использования пшеницы.

При выполнении этих задач приходится непреклонно осуществлять экономические реформы в двух, связанных между собой сферах. Один из них, повышение урожайности зерна, путём применения передовых достижений науки в сельском хозяйстве, второе - достижение эффективности на основе современных технологий при хранении и обработке зерна.

Уровень создания экономической основы общества определяется, прежде всего, уровнем эффективности производственных предприятий, функционирующих в экономике страны. А уровень жизни населения, безопасность его здоровья зависит от видов, качества, объёма потребляемой продовольственной продукции. Таким образом, полное и качественное удовлетворение потребности населения в зерне и зернопродуктах, обеспечение безопасности потребителей является одной из главных задач, стоящих перед нашим государством.

Обеспечение населения продовольственной продукцией имеет ряд особенностей:

Во-первых, в результате недостаточного и своевременного снабжения населения этой продукцией, снижение уровня общественной жизни отрицательно сказывается на уровне развития общества и эффективности производства.

Во-вторых, поскольку срок годности пищевой продукции коротка, ее производство, хранение и реализация осуществляются в определённый период времени, то есть цепной процесс “производство – хранение – транспортировка – потребление” требует определённого времени.

В-третьих, здоровье населения во многом зависит от видов, качества, объёма, технологий производства и хранения потребляемых пищевых продуктов, а также соблюдения сроков годности. Это, в свою очередь, требует особого внимания при хранении и переработке зерна, а также доставке полученного продукта потребителям. Например, превышение нормы в зерновом ворохе из смеси сорняков и семян ядовитых растений (по норме до 0,2%, в том числе семена ядовитых растений до 0,05%) может привести к отравлению организма человека.

В-четвёртых, стоимость или цена продуктов питания является фактором, напрямую влияющим на уровень жизни населения. Основную часть продуктов питания, особенно для населения Узбекистана, как мы отметили, составляют мука и мучные изделия. Мука и мучные изделия сочетают в себе все особенности производства, хранения и транспортировки пищевых продуктов потребителям.

Ещё одной особенностью обеспечения населения зерном и зерновыми продуктами является то, что в сельском хозяйстве зерно выращивается один раз в год, но им пользуется в течение года.

В целях непрерывного обеспечения населения зерном и зерновыми продуктами составляется план обеспечения. План обеспечения формируется на основе следующих сведений:

- потребность государства в зерновых продуктах по сортам и видам продукции;
- возможность государства для выращивания зерна;
- количества излишков или дефицита в обеспечении государства зерном и зерновыми продуктами.

На основе плана обеспечения составляется баланс обеспечения, при составлении которого основными источниками являются:

- остаток зерна и зерновых продуктов на начало отчётного периода;
- поступление зерна государству по обязательству изготовления зерна;
- импорт зерна и зерновых продуктов;
- поступление зерна за счет других источников;
- распределение зерна и зерновых продуктов.

При составлении баланса обеспечения государства зерном и зерновыми продуктами огромное значение имеют источники и сведения распределения зерна. Источниками распределения зерна являются:

- производство муки и мучных изделий;
- производство крупы;
- использование зерном в других промышленных предприятиях (для получения спирта, пива, масла, крахмала);
- производство комбикорм;
- для экспорта;
- для семян;
- для других целей.

Баланс обеспечения государства зерновыми ресурсами составляется для каждого сельскохозяйственного года. При составлении баланса производственные затраты учитываются по всем статьям, затем определяются ресурсы. По мере увеличения расходов по ресурсам увеличивается объем импорта зерна или зависимость от резервного фонда государства.

Из вышесказанных следует, что в связи с увеличением спроса населения в зерновых продуктах по мере развития общества, роста населения повышение эффективности отрасли хранения и переработки зерна является одним из основных задач в условиях рыночных отношений.

На муку размалывают в основном пшеницу и рожь и в значительно меньших количествах ячмень, рис, кукурузу и другие зерновые культуры. Для потребления пользуется в основном пшеничная мука. Применением сложных технологий получают разные сорта муки. Одним из особенностей отрасли является получение из одного сырья одновременно несколько сортов изделий. Кроме того из этого сырья получается несколько видов корм. Поэтому данную отрасль можно называть безотходным производством.

Хранение и переработка зерна — крупная отрасль, производящая широкий спектр продукции на основе длинноцепной технологии. Как мы уже упоминали выше, зерно, выращенное в сельском хозяйстве, принимается на хранение один раз в год и используется в течение всего года. Запасное сырье не сразу запускается в производство, а срок хранения определяется отдельно для каждой поступившей партии зерна. Поэтому предприятия по хранению и переработке зерна также являются отраслью производственного обеспечения республики. Эта отрасль занимается производством муки, а также производством мягких кормов для сельскохозяйственных животных.

Еще одной особенностью предприятий по хранению и переработке зерна является высокая естественная убыль запасов зерна. На основании этого определяются нормы естественной убыли для каждого вида зерна в зависимости от срока хранения и вида. Согласно этим нормам естественная убыль включается в стоимость продукции как себестоимость, а сверхнормативные убытки возлагаются на ответственных лиц. Как уже говорилось выше, продукция, выпускаемая в этой сфере, имеет высокую долю сырья. Это указывает на возможность снижения себестоимости продукции при экономном использовании данного сырья.

Специфика этой отрасли и сложная технология, в свою очередь, приводят к усложнению системы учета в ней.

В настоящее время в ведении учета в этой отрасли используются более 170 первичных документов. Из них около 100 относятся к учету и контролю расходов непосредственного производства.

Выполнение указанных задач начинается с приёма для хранения зерна, выращенного в сельском хозяйстве. Принимаемое зерно должно отвечать к следующему требованиям: влажность — до 13-14 %, количества другой смеси — до 2 %, вредные смеси — до 0,2 %, из них смеси семян ядовитых растений — 0,05 %, другие зерновые смеси — до 5 %, пустые зерновые смеси — до 1 %².

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Слово “затраты качества” логически отличается от слова “качество продукции” или слова “качество сырья” и является их неотъемлемой частью. Так как эти затраты служат для качества сырья и продукции. Как видно, первый показатель качества в производственном процессе — это показатели качества сырья и комплектующих изделий. Конечно же, эти показатели имеют большое значение при выявлении качества и размера произведённой продукции, а также этот показатель используется именно в производственном процессе. Поэтому можно судить о том, что данный процесс также можно использовать при производственном учете.

“Качества продукции — это комплекс особенностей, определяющих пригодности изделия для пользования в определённых целях”³. Так, обеспечение безопасности потребления зерновых продуктов также является одним из качественных показателей отрасли. Качественные и количественные показатели, являясь не взаимоисключающими, во многих случаях находятся в отношениях обратной пропорциональности, то есть рост качества приводит уменьшению количества или увеличение количества приводит снижению качества. Качественные показатели оказывают большее влияние в количественные показатели.

В словарях термин “качество” имеет разное определение, в частности: “Качество — это особенность, которая проявляется во всей сути человека или вещи. Качество определяет хорошую или плохую сторону вещи, цвет и другие особенности на основе вопроса “Какой?”⁴.

2 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 марта 2001 г. № 137 “Об утверждении инструкции по ведению учета и оформлению операций с зерном и продуктами его переработки”. - Т.: “Шарк”, 2001. - С. 320.

3 Моисеев А.В. Экономический словарь-справочник рабочего. - М.: Политиздат, 1984. - 240 с.

4 Барамзин С.В. Мастеру о качестве продукции. - М.: “Машиностроение”, 1987. - С. 104.

Такие показатели как качество и количество являются показателями, которые не противоречат друг другу, они обычно находятся в противоположном отношении, т.е. снижение качества может увеличить количество или увеличение количества может снизить качество. Особенно показатель качества больше влияет на показатель количества.

На сегодняшний день в мире при оценке качества всех производств и технического состояния используют одиннадцать показателей:

- показатели задач и услуг;
- показатели эффективного использования ресурсов;
- показатели достоверности;
- единые показатели стандартизации;
- технологические показатели;
- эстетические показатели;
- экологические и другие показатели.

Определение приведённых показателей качества проявляется в процессе производства определённой продукции. Показатели качества в процессе производства продукции можно разделить на следующие группы:

- показатели качества сырья и комплектующих изделий;
- показатели качества производимой продукции;
- показатели качества, выражающие процесс подготовки продукции, в частности технологические оборудования и навыки рабочих.

Уровень качества также определяется общими и отдельными показателями. К общим показателям входят метод оценки путём относительного сопоставления качества продукции. Общие показатели применяются в следующих случаях:

- при сопоставлении продукции, произведённой в республике и продукции, произведённой за рубежом;
- при определении перспектив образцов продукции;
- при сопоставлении традиционных и международных стандартов, а также требований технических условий;
- когда место традиционной продукции занимает новая продукция.

К показателям качества отдельного уровня входят нормы, требования, значения, определяемые для определённого одного рабочего места и технологического процесса. Отдельно взятые или определённые показатели качества относительно не сопоставляются. Они определяются исходя из особенностей сырья и продукции. Каждая отрасль в процессе производства продукции может использовать как общие, так и отдельно взятые показатели качества.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе исследования использовались методы сравнения, группировки, системного подхода, наблюдения, функциональный и сопоставительный анализ, группировка, логическое заключение и также методы статистического, бухгалтерского учёта.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Показатели качества принятого зерна определяется в специальной лаборатории, и его результаты оформляются в прилагаемом документе № 36 "Книга учёта количества и качества принимаемого зерна". Этот документ открывается в бухгалтерии по каждому месту хранения, ведётся контроль изменения качества и количества зерна. При повышении влажности принятого зерна и превышении других смесей установленным нормам также снижение показателей качества приводит к повышению количества зерна. В отраслях эти показатели имеют отрицательные показатели, на сегодняшний день их предотвращение является одним из основных задач.

Не правильная оценка показателей качества приводит к необоснованным потерям и искажению сведений о них. Для доведения принятого зерна до уровня показателя качества по установленному технологическому порядку в отраслях хранения и переработки зерна проводится первичная переработка зерна. Некачественное зерно проходит сушку на основе специальных технологий и очищается от различных смесей. В связи с тем, что зерно поставляется различными поставщиками, их качество также может быть разные параметры. В некоторых случаях принимаются партии зерна, показатели качества которых, выше установленных норм, такие качественные партии зерна помещаются в склады хранения зерна без никакой первичной обработки. Здесь можно наблюдать две ситуации. Во-первых, для дове-

дения принятого некачественного зерна до уровня показателя качества производятся определённые затраты. К ним можно отнести затраты по износу оборудования, по заработной плате и обязательные ассигнования, выделяемые по ним, а также иные подобные затраты. Во-вторых, сокращение издержек за счёт принятия качественного сырья.

Зерно во время хранения меняет своё значение за счет высокой влажности и различных смесей, также их значения снижаются в результате их технологической обработки. В целях определения разницы между ними, используем информации, в документе № 36 “Книга учета количества и качества принимаемого зерна”, где учитываются показатели качества зерна. Изменение количества зерна под воздействием показателя качества определяется в установленном порядке по следующим формулам 5:

$$1) X = \frac{100(a - б)}{100 - б} \text{ false}^{[1]}$$

где:

X – определяемое значение;

a – уровень влажности при приёме;

б – следующий уровень влажности при первичной переработке.

$$2) X = \frac{(в - г) \times (100 - д)}{100 - г} \text{ false}^{[2]}$$

где:

X – определяемое значение;

a – уровень сорной смеси при приёме;

б – следующий уровень первичной переработки;

в – потери от снижения влажности на основе первой формулы.

Например. Значение принимаемого зерна составляет 9020 тонн, стоимость 150000 сум, уровень влажности 15,1 процента, сорная смесь – 1,5 процент. Влажность после первичной обработки составляет - 14,0 процент, сорная смесь - 1 процент.

$$1) X = \frac{100(15,1 - 14,0)}{100 - 14,0} = \frac{110}{86} = 1,28\% \text{ false}$$

$$2) X = \frac{100(15,1 - 14,0)}{100 - 14,0} = \frac{110}{86} = 1,28\% \text{ false}$$

Всего = 1,28 + 0,49 = 1,77%

Значит, во время приведения партии принимаемого зерна до установленного уровня качества, его значение снижается до 1,77 процентов.

При взаимосвязи значения и показателя качества можно использовать следующую формулу:

$$\Sigma X = (\Sigma Д \times \Sigma д) : 100 \text{ false,}^{[3]}$$

где:

ΣX false - определяемая сумма;

$\Sigma Д$ false- общая сумма принимаемого зерна;

$\Sigma д$ false- значение выявленной разницы.

На нашем примере: значит, здесь сумма разница составляет 23948100 сум. Эта сумма компенсируется за счет суммы, взысканной из поставщиков, которые поставили некачественное зерно.

На основе приведённых примеров, можно сказать, что помимо определения качества, показателя их оценки, их применения, а также норм существуют также затраты качества. Вместе с затратами качества выступают методы их учета. До сегодняшнего дня затраты качества и их методики учета мало изучены, об этом почти нет суждений. В связи с этим, считаем целесообразным, высказать своё мнение по поводу понятия затрат качества, их группировки, их учета и списание.

Еще одна из проблем отрасли на сегодняшний день – это теоретическое, практическое и научное обоснованное определение порядка списания разницы, получившаяся за счет уровня показателя качества. Затраты качества и организация их учета производится непосредственно на основе технологиче-

5 Xolbekov R.O., Niyozov S., Nosirov I. Donni saqlash va qayta ishlash korxonalarida ishlab chiqarish xarajatlari hisobini tashkil qilish. - T.: DITAF, 1998. - 152 b.

ских особенностей производства, а также возможность использования дополнительных счетов в отраслевых рабочих план счетов бухгалтерского учета для учета затраты качества. Данными сведениями счета пользуются внутренние пользователи, их данные не указываются в балансе предприятия, а также данные затраты качества и их учета держаться в секрете. Это и многое другое являются признаками производственного учета. Так как в производственном учёте затраты после определённого периода становятся ограниченными, то важное значение имеет включение в состав производственных издержек в основном затраты качества, касающиеся сырья и комплектующих изделий.

В хозяйственной деятельности этой отрасли могут быть произведены затраты и по другим показателям качества. Например, в показатели качества произведённой продукции можно включить процесс о стойки муки, полученное от переработки зерна, на определённый период по установленному технологическому порядку, перед тем как отправить его покупателю. В этом процессе также производятся в определённые затраты. Но, в силу того, что эти затраты включаются в процесс подготовки произведённой продукции к продаже, их целесообразно включить в затраты на продажу или в себестоимость реализованной продукции. Кроме этого, часть затрат, выражающих процесс подготовки продукции, также связанные с показателями качества технологических приборов и квалификации рабочих, присущих производственному процессу, можно рассмотреть в производственном учёте. К этим затратам входят затраты на освоение новой технологии, на повышение квалификации рабочих, служащих по применению новых технологий.

В отрасли основные затраты качества являются условно правильными затратами, но они не входят в себестоимость конкретной продукции. Эти затраты компенсируются за счет средств поставщиков, которые поставили не качественное сырье. Кроме этого, учитываются затраты качества, которые не определяют состав некоторого сырья или продукции, также вышеуказанные затраты на освоение новых технологий и повышении квалификации рабочих и служащих, а также может быть соразмерно распределён между видом и сортом производимой продукции.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Исходя из вышеизложенного затрату качества можно дать следующее определение: “Затраты качества – это сумма расходов, потраченных в целях доведения принятой или произведённой продукции до уровня, отвечающего установленным технологическим нормам и требованиям, а также в целях освоения производства согласно современным требованиям”. Затраты качества также рассчитываются на основе методов и принципов производственного учета и размер этих издержек осуществляется на основе порядка и норм, установленных отраслей. В настоящие время отраслей хранения и переработки зерна, которая производится в установленном порядке, и в качестве нормы служит “Инструкция по ведению учета и оформлению операций с зерном и продуктами его переработки”, утверждённого постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 137 от 20 марта 2001 года.

Затраты на первичную сушку и очистку при улучшении качества принятого зерна по отраслевых методических пособиях называются затраты по обращению, методы их учета и списание отличаются от вспомогательных производств. В традиционных отраслевом бухгалтерском учета для этих затрат открывается счет 42 - “Бонификация и рефакция по сельскохозяйственной продукции”, в котором указывается затрат по обращению. Если уровень качества принимаемого зерна меньше чем установленной нормы, то применяется рефакция, если же выше нормы - бонификация. Другими словами, “Бонификация” - это стимулирование поставщика, а “Рефакция” - материальное наказание. Сумма операции бонификации и рефакции определяется в процентах с отношением на договорной цену принимаемого зерну.

На сегодняшний день в практике сумму по операциям бонификации и рефакции отражают в финансовых результатах или резервных фондах предприятия. Такой взгляд приводит к нарушению принципов правильного определению финансовый результата и порядок формирования капитала предприятий. Помимо этого, в НСБУ Республики Узбекистан №21 - “План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов и инструкция по его применению” также не указан счет “Бонификация и рефакция по сельскохозяйственной продукции”.

На наш взгляд, с учётом особенностей отраслей, применение операции бонификации и рефакции при хранении и обработки зерна, считается естественным. В этой связи считаем необходимым условием, включить в отраслевого рабочего план счетов бухгалтерского учета счета, которые учитывают операции по бонификации и рефакции, а также указать их в своей учётной политике счет “Затраты на бонификации и рефакции по сельскохозяйственной продукции”.

Если будут произведены операции по бонификации, это сумма отражается в дебете счета “Бонификация и рефакция по покупке сельскохозяйственной продукции”, а кредите – “Счета, выплачиваемые поставщикам и подрядчикам”. Если будут произведены операции по рефакции, на дебете отражается

счета “Счета, выплачиваемые поставщикам и подрядчикам”, а кредите – сумма операции рефакция. Если сумма бонификации списывается, отражается на дебете счету “Сырье и материалы”, кредит счету “Бонификация и рефакция по покупке сельскохозяйственной продукции”.

Правильный видение учёт и списание сумма по операциям бонификации и рефакции является одним из основных факторов при искусственном повышении или снижении стоимости зерно продукции. Для осуществления выполненных данных работ, можно предложить, другой метода учета расходо-ванных затрат. Если проведена операции по сушке, чистке и первичной обработки принятого зерна на основе вспомогательной производстве тогда к счетам, которые называемой счета качество, можно включить счет 2315 “Сушка, очистка и первичная переработка, связанная с хранением сельскохозяйственной продукции”. В течении месяца на стороне дебет данного счета собираются затраты на сушку, очистку и первичную переработку зерна, в конце месяца эти затраты закрываются за счет средств рефакции. При этом затраты на сушку и очистку зерна отражаются в бухгалтерской записи на дебет стороне счета “Сушка, очистка и первичная переработка, связанная с хранением зерна”, а на кредит стороне – “Затраты на бонификацию и рефакцию по сельскохозяйственной продукции”. При списании затрат этого счета отражается в дебете на счете “Бонификация и рефакция по покупке сельскохозяйственной продукции”, а кредит – “Затраты сушки, очистки и первичной переработки, связанные с хранением сельскохозяйственной продукции”.

Рекомендуемы счёты по операциям бонификации и рефакции считаются собирательно-распределительными счетами, как мы говорили, средства в этом счёте формируются за счет поставщиков и используется при повышении качества хранимый зерна.

Превращение вышерассмотренных показателей качества в количественные показатели производственного процесса приведёт к дальнейшему увеличению в масштабе отрасли требований к затрате качества и методам организации их учета.

Помимо этого, для качественных партий зерна применяется порядок бонификации. Например, если уровень влажности, принимаемой пшеницы ниже установленной нормы, в размере 0,1 % за каждый 0,1%, влаги (не менее 12 %), а если сорная смесь будет меньше установленной нормы, то за каждый 0,1 %. выплачивается надбавка

Исходя из выше отмеченных предложений и суждений, можно сделать вывод о том, что внедрение в практику счетов “Бонификация и рефакция по сельскохозяйственной продукции”, которые учитывают затраты на качество в отрасли и отражение их в учётной политике предприятия даст возможность предотвратить необоснованные потери в результате правильного получения информации о производимых затратах на улучшение качества зерна, находящегося на хранении, а также постоянного контроля качества зерна, принимаемого на основе этих данных.

Список использованной литературы:

1. НСБУ Республики Узбекистан №1 “Учётная политика и финансовая отчётность”.
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 марта 2001 г. за № 137 “Об утверждении инструкции по ведению учета и оформлению операций с зерном и продуктами его переработки”. -Т.: “Шарк”, 2001. - С. 320.
3. Барамзин С.В. Мастеру о качестве продукции. -М.: “Машиностроение”, 1987. - С. 104.
4. Моисеев А.В. Экономический словарь-справочник рабочего. - М.: Политиздат, 1984. - С. 240.
5. Xolbekov R.O., Niyozov S., Nosirov I. Donni saqlash va qayta ishlash korxonalarida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobini tashkil qilish. - T.: DITAF, 1998. - 152 b.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtjmoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

